

YO'LLARDA XAVFSIZ ORALIQ MASOFANI TANLASH USLUBI

¹Nazirxanov S.N.,
Podpolkovnik

²Abdujalilov I.M.,
Magistr

³Xaydarqulov O.K.
Magistr

⁴Fayzullayev E.Z.,
Dotsent

Toshkent viloyati IIBB JXX YXXB.
Toshkent davlat transport universiteti
Tel: +99891-105-95-75

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466907>

ANNOTATSIYA. Zamonaviy avtomobillarda jarayonlarni boshqarishni avtomatlashtirish davr talabiga aylangan. Yo'llarda yo'l-transport hodisalarining oldini olishning bir yo'li bu, xavfsiz oraliq masofani saqlashdan iborat. Shunday ekan haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligi nuqtai nazardan oraliq masofani saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada xavfsiz oraliq masofaning tanlash uslubi keltirilgan.

Kalit so'zlar. Oraliq masofa, ikki tezlik toifasi, ikki soniya qoidasi.

Kirish

Rivojlangan mamlakatlarning sanoati va iqtisodiyotining rivojlanishi ko'p jihatdan yo'l harakati xavfsizligini oshirish, atrof-muhitga ekologik bosimni pasaytirish va transport vositlarining haydovchilari va foydalanuvchilari uchun qulayliklarni ta'minlash kerak bo'lgan transport vositalari va tizimlarini yanada takomillashtirishga bog'liq. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, yo'l transport hodisalarining 70-80 % haydovchilarning oraliq masofani to'g'ri tanlamasliklari oqibatida kelib chiqarkan.

Adabiyotlar tahlili

Yo'l harakati qoidalarida avtomobillar orasidagi masofa metr bilan belgilanmagan, chunki bu qiymatni aniqlash juda muammoli. Qiyinchilik shundaki, haydovchi haydash paytida xavfsiz masofani aniqlaydi. Masofa shunday bo'lishi kerakki, favqulodda vaziyatda to'qnashuvni o'z vaqtida oldini olishi mumkin.

Ma'lum bo'lishicha, masofani aniqlashga ko'p omillar ta'sir qiladi:

- harakat tezligi va transportning texnik holati;
- yo'l yoritgichi;
- yo'l qoplamasining holati;
- haydovchi tajribasi va reaksiya vaqti;
- o-havo sharoiti, hayvonlar va boshqa kuttilmagan omillar

Oraliq masofa 60 m dan ko'p bo'lganda, e'tiborni qaratish maydoni o'lchamlari, oldindagi avtomobil o'lchamlaridan katta bo'ladi va haydovchi yo'l vaziyatini kuzatishga imkoniyat bo'ladi. Oraliq masofa kamayishi bilan e'tibor maydoni qisqaradi.

Avtomobil tezligi oshsa, qisqarish shuncha ko'p bo'ladi. Katta tezlik bilan harakatlenganda, e'tibor maydoni qisqarishi, vaqtni cheklaganligi uchun haydovchi qarama qarshi harakatlanayotgan avtomobil u bilan baravar bo'lmaguncha uni ko'olmaydi. Harakatlanish bo'laklari qatorini o'zgartirishda, haydovchi yo'lni yon tevarakni ko'rishga 0.8-1.6 soniya, orqani kuzatish uchun 0.8-1.0 soniya vaqt sarflaydi. Asosiy yo'l kesishmasidan o'tishga tayyorlanib, o'tish imtiyoziga ega bo'lgan transport vositasini izlashga 1.1-1.6 soniya vaqt yo'qotadi. Vaziyatqancha murakkab bo'lsa, alohida ob'ektlarga nigohni qaratish uchun haydovchi shuncha ko'p vaqt sarflaydi.

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida haydovchilarga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan juda oddiy ikkita qoida mavjud:

- ikki tezlik toifasi
- ikki soniya qoidasi

Ikki tezlik toifasi- quruq yo'llarda xavfsiz masofani aniqlashning eng oson usuli-tezlikni ikkiga bo'lish. Yani, siz 100 km/soat tezlikda harakat qilyapsiz, shuning uchun xavfsiz masofa 50 metrni tashkil qiladi. 60km/soat tezlikda masofa 30 metrni tashkil qiladi.

Ushbu usul bilan bog'liq muammo shundaki, u faqat quruq asfaltda samaali bo'ladi. Nam yuzada shinalar va yo'l o'rtasidagi tutashuv bir yarim baravarga, qishda esa 2 ga kamayadi. Shunday qilib agar siz 100 km/soat tezlikda harakatlansangiz, 100 metr masofa xavfsiz bo'ladi.

Ikki soniya qoidasi- haydovchilar uchun ideal haydash sharoitida to'qnashuvlarning oldini olishga yordam beradigan minimal xavfsiz masofani aniqlash vaqti. Vaqtni taxmin qilish uchun haydovchi oldidagi transport vositasining orqa uchi yo'lning har qanday aniq va qat'iy nuqtasidan o'tguncha kutishi mumkin, masalan yo'l belgisi, yo'ldagi chiziq, yo'ldagi yoriqlar, daraxtlar va h.k. Oldindagi mashina belgilangan nuqtadan o'tib ketgandan so'ng mashinaning oldi qismi kamida ikki soniyadan keyin shu nuqtadan o'tishi kerak. Agar o'tgan vaqt bundan kam bo'lsa, masofani ko'paytirish kerak, keyin vaqt kamida ikki soniya bo'lguncha usulni yana takrorlash lozim. Qizil avtomobil haydovchisi ikki soniyali xavfsiz masofani aniqlash uchun daraxt tanlaydi.

Amalyotda to'qnashuv xavfini, shuningdek to'qnashuv yuzaga kelganda har qanday jarohatlarning og'irligini sezilarli darajada kamaytirishi isbotlangan.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

- Oraliq xavfsiz masofani saqlash yo'l-transport xodisalarini oldini oladi;
 - Avtomobillarning turli favqulotda holatlar uchun talablarga mosligini baholovchi yo'l sinovlari uslublarini takomillashtirish zarur;
- Xavfiz oraliq masofani saqlash jarayonining takomillashgan matematik modeli va hisob dasturini yaratish amaliy ahamiyatga ega.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim xolatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yil 4-apreldagi PQ-190-sonli qarori.
2. Tursunboyev B.X. ,Kalonov M.B Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning huquqiy asoslari: "Tafakkur qanoti" Toshkent 2018.-496 b.
3. Saidov O.CH. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning dolzarb muammolari // O'zbekiston Respublikasi IIV Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi "Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning dolzarb muammolari va bu sohada huquqbuzarliklarning profilaktikasi" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2021. B.38-42.
4. Azizov Q.X. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari.Toshkent 2008y. 205 bet.